

Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung - Multispot-Messsysteme -

Denise Engelhardt, Lisa Naschert, Julian Reif, Charlotte Bellmann und Dirk Schmäcker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Um die passenden Messsysteme für die Besuchermessung auszuwählen, bedarf es einer umfassenden Kenntnis über die angestrebten Ziele sowie die technischen Anforderungen.
- Die ausführliche Betrachtung der einzelnen Anwendungsfälle ist daher bereits zu Beginn der Planungsphase essenziell.
- Multispot-Messsysteme (globale Sensorik) können zielführend und vielfältig für die Beantwortung entsprechender Fragestellungen innerhalb der Besuchermessung eingesetzt werden, jedoch gibt es dabei immer auch Vor- und Nachteile.
- Die mit globaler Sensorik einhergehenden Herausforderungen sollten frühzeitig bedacht und einkalkuliert werden.

Autorinnen und Autoren:

Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
engelhardt@fh-westkueste.de

Lisa Naschert (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
naschert@fh-westkueste.de

Julian Reif (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
reif@fh-westkueste.de

Charlotte Bellmann (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
bellmann@fh-westkueste.de

Dirk Schmücker (NIT Kiel), dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Datum: 16. Mai 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Ein effizientes digitales Besuchermanagementsystem stützt sich in weiten Teilen auf die vorhandene Datenbasis sowie den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Verschiedene Systeme können eingesetzt werden, um die notwendigen Besucherfrequenzen und -ströme zu erfassen. Damit die generierten Daten einen Mehrwert für Destinationen und touristische Akteure bieten, ist sowohl die Auswahl der Datenquellen als auch der Messsensorik von großer Bedeutung und sollte anhand der zuvor gestellten Problemstellung getroffen werden. Naschert et al. (2023a) haben die unterschiedlichen Datenquellen bereits vorgestellt, während Engelhardt et al. (2024) Standortmessungen (lokale Sensorik) hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Anwendungsfälle sowie für den Einsatz im Projekt AIR bewertet haben. Dieser Kurzbericht beschäftigt sich nun mit der Bewertung von Multispot-Messsystemen (globale Sensorik).

Bei Multispot-Messsystemen handelt es sich um trackingfähige Systeme, die durch die Verbindung von Messpunkten individuelle Wegespuren aufzeichnen, speichern und analysieren und somit auch Aussagen über Aktionsräume und Herkunfts-Ziel-Beziehungen ermöglichen. Eine ausführliche Erläuterung hierzu sowie zu den Standortmessungen legen Naschert et al. (2023b) im AIR Kurzbericht dar.

Die Auswahl des richtigen Messsystems

Die Besuchermessung im Rahmen des digitalen Besuchermanagements zahlt nur dann auf die Zielsetzung ein, wenn zuvor die richtigen Messsysteme ausgewählt worden sind. Daher sollte zu Beginn des Vorhabens folgende Frage beantwortet werden können: *Was soll vor Ort mit welchem Ergebnis gemessen werden?*

Die Auseinandersetzung mit der Frage, was die Messungen erreichen und welche Informationen generiert werden sollen, ermöglicht eine eindeutige Zielsetzung. Naschert et al. (2023b, S. 8) haben diese Fragestellung weiter konkretisiert und beispielhaft formuliert. Was durch diese Systeme beantwortet werden kann:

- Wie lange halten sich die Besucher in einer Region auf?
- Von wo reisen die Besucher an? Wohin reisen sie ab? Handelt es sich bei der Region um ihren Wohnort, sind es Gäste oder sind sie eventuell auf der Durchreise?
- Wie stark ist ein PoI ausgelastet?
- Von wo nach wo bewegen sich die Besucher vor Ort?
- Welche Anfahrtsrouten bzw. welche Wege vor Ort werden vermehrt genutzt?
- u.v.m.

Für Standortmessungen gibt es weitere relevante Fragen zu den baulichen Voraussetzungen, der Stromanbindung und der Datenübertragung, durch die die technischen Standortanforderungen für die lokale Sensorik geprüft werden können (Naschert et al., 2023b, S. 9). Diese sind bei den Multispot-Messsystemen in der Regel nicht von Relevanz.

Bei der Zielsetzung kann zwischen vier verschiedenen Zielen unterschieden werden: 1) Frequenzzählung an einzelnen Standorten, 2) Messung von Besucherströmen zwischen Standorten, 3) Identifikation von Aktionsräumen in Destinationen und 4) Identifikation von Quell-Zielgebieten (Schmücker & Reif, 2022, S. 22 ff.). Nicht alle verfügbaren Messsysteme sind gleichermaßen für die verschiedenen Zielsetzungen geeignet:

Abbildung 1: Zieleignung unterschiedlicher Messsysteme (in Anlehnung an Schmücker & Reif, 2022, S. 25)

	Trackingfähige Systeme		Nicht-trackingfähige Systeme	
	Multispot-Messsysteme	Gekoppelte Standortmessungen	Standortmessungen	Andere Messsysteme
Ziel 1: Frequenzzählung an einzelnen Standorten	●	●	●	●
Ziel 2: Messung von Besucherströmen zwischen Standorten	●	●		
Ziel 3: Identifikation von Aktionsräumen in Destinationen	●	●		
Ziel 4: Identifikation zwischen Destinationen (Quell-Zielgebietenmatrizen)	●			

Im Gegensatz zu nicht-trackingfähigen Systemen eignen sich trackingfähige Systeme, insbesondere Multispot-Messsysteme, bei der Erreichung mehrerer Ziele und können somit vielfältig im Kontext der Besuchermessung eingesetzt werden.

Bewertung von Datenquellen

Für die Bewertungen von Datenquellen zur Besuchermessung können unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt werden. Im Rahmen eines detaillierten Bewertungsschema kann bspw. die externe Validität, Typisierungsfähigkeit, touristische Klassifizierungsgüte und räumliche Auflösung der einzelnen Datenquellen beurteilt werden (Schmücker und Reif, 2022, S. 28). Dieser Kurzbericht konzentriert sich hingegen auf die Bewertung der Datenquellen anhand der Vor- und Nachteile und zeigt zusätzlich entsprechende praktische Anwendungsfälle aus dem Projekt AIR auf.

Eignung von Multispot-Messsystemen

Es gibt vier verschiedene Arten von Multispot-Messsystemen, die jeweils durch den Vergleich der Vor- und Nachteile bewertet werden können (Naschert et al., 2023b, S. 17).

1) Mobiles Tracking mit Stichproben, bspw. in Form von Aushändigen eines GPS-Trackers im Rahmen von Gästebefragungen:

- + eindeutige Zustimmung (informed consent); Echtzeitanalyse zumindest technisch möglich; direkter Bezug zu Personen möglich; hohe Transparenz; Datenschutzkonformität gegeben; gute Kontrollierbarkeit
- meist convenience samples; Vollständigkeit und Präzision sowie Datenqualität im Allgemeinen meist unzureichend; kostenintensiv; hoher Organisationsaufwand; nicht gut geeignet für dauerhafte Datenerhebung und automatisierte Datenverarbeitung

2) Mobiles Tracking (aktiv), bspw. GPS-Touren:

- + manuelle Abfrage oder per API möglich; hohe Transparenz; Datenschutzkonformität meist gegeben; präzise und räumlich wie zeitlich hoch aufgelöst; oft öffentlich einsehbar
- keine Aussagen zu Quell-Ziel-Beziehungen; bezieht sich auf Endgerät und nicht auf Personen; bildet nur bedingt die Realität ab; abhängig von Datenbereitstellung der User und Plattformen

3) Mobiles Tracking (passiv), bspw. Locations Events durch Smartphone-Nutzung:

- + Aussagen zu Quell-Ziel-Beziehungen möglich; Echtzeitanalyse möglich; Unterscheidungen zwischen Personen möglich; Datenschutzkonformität meist durch Abfrage bei Usern gegeben
- bezieht sich auf Endgeräte und nicht auf Personen; geringe Verfügbarkeit; Vollständigkeit unklar; geringe Transparenz; Beschaffung der Daten teils kostspielig

4) Tracking im Datennetz, bspw. passive Mobilfunkdaten:

- + Aussagen zu Quell-Ziel-Beziehungen möglich; Unterscheidungen zwischen Personen möglich; unterschiedliche Arten von Datensätzen können genutzt werden; Datenschutzkonformität gegeben
- bezieht sich auf Endgeräte und nicht auf Personen; Positionsungenaugigkeit abhängig von Dichte an Mobilfunkmasten; geringe Transparenz und Verfügbarkeit; Datenqualität abhängig von Leistungsfähigkeit der Datenaufbereitung; Beschaffung der Daten teils kostspielig

Herausforderungen

Die Nutzung von Messsystemen kann zu verschiedenen Herausforderungen führen, die in Anlehnung an Reif et al. (2024) den folgenden drei Kategorien zugeordnet werden können: 1) ökonomische Herausforderungen, 2) sozio-politische Herausforderungen und 3) technologische und datenbasierte Herausforderungen.

Ökonomische Herausforderungen

• Finanzierung und Förderung:

- Beschaffung von Daten ist teilweise sehr kostspielig
- Variierende Kosten je nach Anbieter

• Kosten-Nutzen-Betrachtung:

- nur möglich, sofern sie eine konkrete Problemlösung zum Ziel oder einen anderen definierten Nutzen haben
- neben den finanziellen Ressourcen, der Zielsetzung und dem Nutzen sollten auch der Zeitrahmen und weitere benötigte Ressourcen (u. a. Personal) festgelegt und beachtet werden

Sozio-politische Herausforderungen

- **Umsetzung in einem Multi-Stakeholder-Umfeld:**
 - viele Parteien sind involviert
 - unterschiedliche Interessen müssen berücksichtigt werden
- **Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und Angst vor Verlust vertraulicher Daten:**
 - Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegen in der EU strengen Vorgaben (DSGVO)
 - stark abhängig von ausgewähltem Messsystem
 - Beachtung der Informationspflicht
- **Ethische Fragestellungen:**
 - Debatte rund um ethische Aspekte wie Erhebung und Analyse personenbezogener Daten
 - Sorge um Eingriff in die Privatsphäre und die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit der Menschen
- **Mangel an qualifizierten Arbeitskräften:**
 - Analyse und Interpretation der Daten erfordert umfangreiches Knowhow über Funktionsweise derartiger Daten und Analyseprogrammen, Mangel an hierfür qualifizierten Arbeitskräften in Destinationen
 - unzureichende Ressourcen für Einstellung von neuen Personen, Trainern oder für Schulungen

Technologische und datenbasierte Herausforderungen

- **Anforderungen an Datenqualität und Datenbereitstellung:**
 - Daten müssen in umfassender und aussagekräftiger Qualität vorliegen: Validität, Inhaltsreichtum, Klassifizierung, Granularität (räumlich und zeitlich) sowie Vollständigkeit, Präzision und Verlässlichkeit

- Intransparenz Big Data: Wege der Daten, Algorithmen, Urhebern und die Datenschutzkonformität sind nicht immer ausreichend nachvollziehbar, Ungenauigkeiten ergeben sich aufgrund der Messgenauigkeit der Sensorik
- gesammelte Daten müssen anhand weiterer Daten geprüft und validiert werden
- **Datenmanagement und Interoperabilität:**
 - Daten müssen offen zugänglich und nutzbar sowie maschinenlesbar sein
 - Schnittstellen und standardisierte Datenmodelle sorgen für die notwendige Interoperabilität
- **Technische Anforderungen und infrastrukturelle Voraussetzungen:**
 - Datenkomplexität erfordert geeignete Hard- und Software sowie Rechenleistung
 - Mobilfunkversorgung muss flächendeckend sichergestellt sein
 - enge Abstimmung mit Datenanbietern notwendig

Umsetzung im Projekt AIR

Für die Auswahl der Anwendungsfälle zur Besuchermessung im Projekt AIR mithilfe von Multispot-Messsystemen wurden die Use Cases in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern herangezogen. Dafür wurden die zu betrachtenden Use Cases in Zusammenarbeit mit den Use Case Managern räumlich abgegrenzt. Hierfür wurden in QGIS Polygone um die Standorte gezeichnet, an denen bereits Standortmessungen innerhalb des Projektes durchgeführt wurden bzw. bei denen die Installation der lokalen Sensorik noch geplant war. Neben diesen Use-Case-spezifischen Anwendungsfällen wurden auch weitere touristische Anziehungspunkte wie der Jungfernstieg in Hamburg, das Deutsche Mu-

seum in München oder das Schloss Neuschwanstein in Bayern als zu betrachtende Polygone eingebunden. Hier lag der Fokus nicht auf der Nutzbarmachung von globaler Sensorik für die Use Cases oder der Gegenüberstellung von lokalen Messdaten mit Big Data, sondern auf dem Verständnis der Saisonalität und Auslastung möglichst heterogener PoI-Arten in Deutschland.

Mit den Daten der globalen Sensorik wurden zwei Zielsetzungen verfolgt: 1) Messung der Besucherfrequenzen und -ströme innerhalb von 29 zuvor bereitgestellter Polygone (siehe Anhang) und 2) Beantwortung von spezifischen Fragestellungen einzelner Use Cases (*Woher reisen die Besucher an?, Wann kommt es zu Stau?, Wird zuerst Schloss Neuschwanstein besucht und anschließend die Innenstadt oder vice versa? etc.*). Zur Realisierung dieser Ziele werden im Rahmen der Kurzberichte verschiedene Aspekte anhand der vorliegenden Datensätze beleuchtet. Zunächst erfolgt eine deskriptive Analyse, um einen umfassenden Überblick der Daten zu gewährleisten. Im Anschluss wird die externe Validität durch einen Vergleich der globalen Daten anhand der Standortmessungen sowie externer Datenquellen überprüft. Weiterführend werden im Rahmen eines Kurzberichtes die Saisonalität von Besuchern in heterogenen Points of Interest analysiert mit dem Ziel allgemeingültige Aussagen über die Auslastung zu generieren. Darüber hinaus werden die Use Case spezifischen Fragestellungen anhand von Herkunfts- und Überlappungsanalysen im Zuge eines weiteren Berichtes beantwortet.

Multispot-Messsystem im Projekt AIR

Im Projekt AIR dienen Geodaten der App wetter.com als Datenquelle für die Multispot-Messsysteme, die im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung beschafft wurden. Die Daten liegen für den Zeitraum von zwei Jahren (01.01.2022 – 31.12.2023) auf Basis von Kalenderwochen

vor. Wetter.com dokumentiert mit vorheriger Zustimmung der Nutzer regelmäßig deren Standortdaten, die durch den GPS-Empfänger im Smartphone erfasst werden. Diese Einwilligung kann jederzeit durch die Opt-out-Option widerrufen werden, wodurch die Datenerhebung DSGVO-konform erfolgt. Es handelt sich hierbei somit um **mobiles Tracking (passiv)** anhand von Geolocation-Events (s.o.).

Die B2B-Abteilung von wetter.com, die unter der Marke Meteonomiqs auftritt, aggregiert die Daten von mehr als 700 Millionen monatlichen Geolocation-Events von über 2,5 Millionen aktiven Nutzern. Die Daten werden im Rahmen der von Meteonomiqs durchgeführten Datenbereinigungs- und Hochrechnungsalgorithmen in Form von wöchentlichen Besucherfrequenzen für die ausgewählten Polygone zur Verfügung gestellt. Ein Geolocation-Event (ping) muss innerhalb des zuvor definierten Polygons anfallen, um erfasst zu werden. Diese Ereignisse werden anschließend zu einem daily visit aggregiert, wobei die Summe der täglichen Besuche die Wochenfrequenz ergibt.

Die Daten werden zusätzlich in vier Besuchertypen (Einheimische, Tagestourist, Übernachtungstourist und Sonstige) hinsichtlich der Kriterien Wohnort, Besuchshäufigkeit und Aufenthaltsdauer klassifiziert.

1) Gewöhnlicher Aufenthaltsort/Wohn-Standort:

- Der gewöhnliche Aufenthaltsort wird als der häufigste Übernachtungsort des Endgerätes innerhalb eines symmetrischen Zeitfensters von +/- 25 Übernachtungen definiert.
- Sobald 26 aufeinanderfolgende Übernachtungen erfasst sind, gilt ein Übernachtungsort als der gewöhnliche Aufenthaltsort. Der gewöhnliche Aufenthaltsort kann sich demnach auch ändern.
- Der Raum für den zu prüfenden gewöhnlichen Aufenthaltsort kann i.d.R. frei gewählt werden. Für das Projekt AIR wurde mit

Blick auf die Darstellung von Auslastungen bei beliebten Ausflugszielen eine 30 Minuten PKW-Isochrone (Zeit für Fahrt mit dem PKW) ausgehend vom geographischen Mittelpunkt des zu betrachtenden Polygons gewählt. Aus dieser ergibt sich der Raum für die Homelocation des Zielgebietes. Endgeräte mit dem gewöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb dieses Raumes werden als Einheimische angesehen, während außerhalb dieser Isochrone Besucher als Gäste betrachtet werden. Personen, die ihren Wohnstandort außerhalb und ihren Arbeitsstandort innerhalb der Homelocation des Zielgebietes haben und im Zielgebiet erfasst werden, werden als sonstige Mobilität erfasst (bspw. Pendler).

2) Frequenz/Besuchshäufigkeit:

- Ein Besuch wird als Geolocation-Event im Polygon definiert, bei denen einzelne Geolocation-Events zu einem täglichen Besuch aggregiert werden. Die summierten täglichen Besuche stellen die Besuche pro Woche dar.
- Um möglichst valide touristische von nicht-touristischer Mobilität unterscheiden zu können, wurden für die Frequenzdaten unterschiedliche Schwellenwerte geprüft. Dabei wurde unterschieden, ob bei 20%, 30% oder 50% der Tage im Quartal ein User im Zielgebiet sein muss, um als regelmäßiger Besucher gezählt zu werden. Aufgrund der nur minimal abweichenden Volumina an Visits gegenüber des höchsten Schwellenwertes sowie vieler fehlender Werte bei der geringeren Grenze, wurde im Projekt AIR der 30%-Grenzwert festgelegt. Wenn demnach ein Nutzer weniger als 30% der Tage im Quartal im Zielgebiet war, wird er als (touristischer) Gast betrachtet. Andernfalls wird er der sonstigen Mobilität zugerechnet.

3) Aufenthaltsdauer:

- Darüber hinaus lassen sich anhand der Aufenthaltsdauer im Zielgebiet Tagestouristen von Übernachtungstouristen unterscheiden.
- Tagestouristen: Personen, die ihren Wohn-Standort außerhalb und ihren Arbeits-Standort außerhalb der Homelocation des Zielgebiets haben und im Zielgebiet auftauchen und nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erfasst werden. Dies gilt auch, wenn das Zielgebiet mehrfach an einem Tag mit Unterbrechung besucht wird.
- Übernachtungstouristen: Personen, die ihren Wohn-Standort außerhalb und ihren Arbeits-Standort außerhalb der Homelocation des Zielgebietes haben und im Zielgebiet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erfasst werden.

Innerhalb der Grenzen der Datenschutzbestimmungen können die Wohn- und Arbeitsorte eines Endgerätes durch die Analyse von Bewegungsmustern identifiziert werden, die i. d. R. den folgenden Grundsätzen zur Klassifizierung folgen:

Abbildung 2: Klassifizierung von Besuchertypen (in Anlehnung an Reif & Schmücker, 2020)

	Gewöhnlicher Wohnort Zielgebiet/ Isochrone	Gewöhnlicher Arbeitsort Zielgebiet/ Isochrone	Erstes Signal im Zielgebiet	Letztes Signal im Zielgebiet	Signal in der Kalenderwoche im Zielgebiet	Anzahl Übernachtungen im Zielgebiet/ Isochrone	weniger als 30% der Tage im Quartal im Zielgebiet
Tagestouristen	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	0	ja
Übernachtungstouristen	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	<26	ja
Einheimische	Ja	Irrelevant	Ja	Ja	Ja	>=26	nein
Sonstige	Nein	Ja	Irrelevant	Irrelevant	Ja	0	nein

Die Klassifizierung unterschiedlicher Besuchertypen wird anhand der nachfolgenden Grafik, die Beispiele möglicher Bewegungsmuster und

Wohn- bzw. Übernachtungsstandorte innerhalb der Isochrone bzw. Polychrone zeigt, illustriert:

Abbildung 3: Exemplarische Darstellung unterschiedlicher Besuchertypen (in Anlehnung an Reif & Schmäcker, 2020, S. 5)

Die zur Verfügung gestellten Daten umfassen im Wesentlichen die **Frequenzdaten** der einzelnen Polygone nach Kalenderwochen der beiden Jahre 2022 und 2023 sowie Besuchertypen (Einheimische, Tagestouristen, Übernachtungstouristen und Sonstige) und liegen jeweils als Besucher (visitors) und deren Besuche (visits) vor. Innerhalb des betrachteten Zeitraums können mehrere Besuche in einer Region stattfinden, jedoch wird eine Person nur als ein Besucher gezählt, unabhängig von der Anzahl der Besuche. Ein Tagestourist, der bspw. am Dienstag, Donnerstag und Samstag die Region besucht, generiert mehrere Besuche, ist aber nur ein Besucher. Für die Gruppe der Tagestouristen liegen neben den Frequenzdaten auch Informationen über das erste und letzte Signal des Tages bzw. nach dem Besuch des Polygons auf Gemeindeebene vor sowie die zurückgelegte Distanz.

Die Definitionen, Kriterien und Regeln zur Klassifizierung unterschiedlicher Besuchertypen geben bereits einen ersten Einblick in die Komplexität der Arbeit mit globaler Sensorik. Im Projekt AIR wird zudem deutlich, dass aufgrund des Umfangs und der Größe der gelieferten Datenpakete der Zugriff und die Verarbeitung erschwert wird und die Verfügbarkeit von geeigneter Hard- und Software sowie von Rechenleistung erforderlich ist. Die Analyse, Auswertung und Visualisierung der Daten erfordern einen hohen zeitlichen Aufwand und setzen die entsprechenden Kenntnisse und Kapazitäten voraus, insbesondere im Umgang mit Tools wie SPSS oder RStudio. Dabei sollte vor allem bedacht werden, dass es neben dem Knowhow im Umgang mit dieser Art von Daten ebenfalls wichtig ist, entsprechende Destinationskenntnisse einzubeziehen. Denn nur so lassen sich die Daten realitätsnah interpretieren.

Eine Limitation stellt weiterhin die Beschränkung der Geolocation Events von deutschen Usern dar. Dies ist im Hinblick auf die mitunter internationalen Zielgruppen der Use Cases bei der Interpretation der Daten zu beachten. Es ist demnach nicht möglich, alle Besucherfrequenzen und -ströme anhand der Daten zu erfassen, wodurch eine realitätsgetreue Abbildung erschwert wird.

Eine weitere Herausforderung ist, dass es der Bearbeitungsprozess vor der Auslieferung der Datensätze nicht möglich macht, ständig aktuelle Daten von Multispot-Messsystemen zu erhalten, wodurch lediglich mit historischen Daten gearbeitet werden kann.

Fazit

Im vorliegenden Kurzbericht wird der Einsatz von Multispot-Messsystemen im Kontext des digitalen Besuchermanagements diskutiert und bewertet. Die sorgfältige Auswahl von entsprechenden Messsystemen

hängt vordergründig von der Zielsetzung der Destinationen oder touristischen Akteure ab, die im ersten Schritt festgelegt werden muss. Um im Anschluss die richtigen Messsysteme auszuwählen, eignen sich konkrete Fragestellungen, die mittels der Besuchermessung beantwortet werden sollen. Durch die Diskussion der Vor- und Nachteile von Multispot-Messsystemen wird – ähnlich wie bereits bei den Standortmessungen – deutlich, dass die Eignung der Messsysteme in Abhängigkeit zu den einzelnen Anwendungsfällen stark variiert und eine Einzelbetrachtung somit unerlässlich ist. Dafür sind frühzeitige Planungen notwendig, die neben dem Einbezug aller Ansprechpartner und dem damit verbundenen Zeitaufwand, nur einige der Herausforderungen darstellen, die es vor dem Einsatz von Multispot-Messsystemen zu bedenken gilt.

Die Komplexität und Herausforderungen bei der Arbeit mit globalen Sensorikdaten wurden auch im Projekt AIR verdeutlicht. Die umfangreichen Datensätze erfordern nicht nur geeignete Hard- und Software sowie Rechenleistung, sondern auch Kenntnisse im Umgang mit geeigneten Tools. Die Analyse, Auswertung und Visualisierung der Daten erfordern zudem einen hohen Zeitaufwand und das entsprechende Knowhow der Verantwortlichen. Eine projektspezifische Limitation stellt die Beschränkung auf Geolocation-Events deutscher Nutzer dar, wodurch die Erfassung aller Besucherfrequenzen und -ströme erschwert und die Validität beeinträchtigt wird. Ebenso kann durch die aufwendigen Bearbeitungsprozesse von globalen Datensätzen oft nur mit historischen Daten gearbeitet werden. Trotz dieser Herausforderungen bieten die umfangreichen Datensätze vielfältige Erkenntnisse, die für die Besuchermessung von großem Interesse sind und die Standortmessungen innerhalb des Projekts bereichern können.

Referenzen

- Engelhardt, D., Naschert, L., Reif, J. & Schmücker, D. (2024). *Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung – Standortmessungen* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.10628831
- Naschert, L., Engelhardt, D., Reif, J., & Schmücker, D. (2023a). *Datenquellen für das touristische Besuchermanagement* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.10408808
- Naschert, L., Engelhardt, D., Höftmann, N., Horster, E. & Reif, J. (2023b). *Datengenerierung als Grundlage des digitalen Besucher*innenmanagements*. Hg. v. Deutsches Institut für Tourismusforschung. Heide/Holstein (Ratgeber zum digitalen Besucher*innenmanagement, 2). DOI: 10.5281/zenodo.7852081
- Reif, J. und Schmücker, D. (2020): Exploring new ways of visitor tracking using big data sources: Opportunities and limits of passive mobile data for tourism. *Journal of Destination Marketing & Management* 18, 100481. 10.1016/j.jdmm.2020.100481
- Reif, J., Schmücker, D., Naschert, L. & Horster, E. (2024). Visitor management in tourism destinations: Current challenges in measuring and managing visitor's spatio-temporal behaviour. In: M. Pillmayer; M. Karl & M. Hansen, M. (2024): *Tourism destination development: A geographic perspective on destination management and tourist demand*. De Gruyter
- Schmücker, D., & Reif, J. (2022). *Digitale Besuchermessung im Tourismus: Ziele, Methoden, Bewertungen*. UVK Verlag. <https://doi.org/10.24053/9783739882079>

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Engelhardt, D.; Naschert, L.; Reif, J.; Bellmann, C. & Schmücker, D. (2024). *Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung – Multispot-Messsysteme* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.11119846

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

Anhang

Polygon im Use Case Nordsee, Schleswig-Holstein

Speicherkoog

Polygon im Use Case Lübecker Bucht, Schleswig-Holstein

Strandpromenade in Scharbeutz

Polygone im Use Case Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen

Baldeneysee

Kemnader See

Diemelsee

Möhnesee

Sorpesee

Hennefsee

Polygone im Use Case Sauerland (Winter), Nordrhein-Westfalen

Skigebiete in Winterberg

Skigebiet in Willingen

Polygone im Use Case Allgäu (Naturerlebnis), Bayern

Alpsee

Hopfensee

Weißensee (oben) und Alatsee (unten)

Polygon im Use Case Füssen (Innenstadt), Bayern

Innenstadt Füssen, Bayern

Polygone an weiteren touristischen Anziehungspunkten

Dünentherme in St. Peter-Ording, Schleswig-Holstein

Naturpark Camping Prinzenholz in Eutin, Schleswig-Holstein

Multimar Wattforum in Tönning, Schleswig-Holstein

Tierpark Hagenbeck, Hamburg

Jungfernstieg, Hamburg

Wertheim Village, Baden-Württemberg

Bayerischer Wald, Bayern

Deutsches Museum in München, Bayern

Schloss Hohenschwangau, Bayern